

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёкубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

10-14 YOSHLI SUZUVCHILARNING MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI REJALASHTIRISH XUSUSIYATLARI

Urazimbetova Mardjina Sultamuratovna

Stajiyor-o‘qituvchi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Nukus filiali

Annotatsiya. Bolalar, o‘smirlar sport maktablari tarbiyalanuvchilari mashg‘ulot yuklamalarini rejalashtirish tayyorgarligini interfaolmetodlar orqali takomillashtirishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Yosh suzuvchilar, jismoniy tarbiyalash, texnik-taktik tayyorgarlik, suzish, musobaqa.

Анотация. Он заключается в повышении готовности к планированию тренировочной нагрузки детско-юношеских спортивных школ интерактивными методами.

Ключевые слова: Юные пловцы, физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, плавание, соревнование.

Abstract. It consists in increasing the readiness for planning the training load of children’s and youth sports schools by interactive methods.

Key words: Young swimmers, physical training, technical and tactical training, swimming, competition.

Kirish Mamlakatimizda bo‘lajak avlodni ma‘naviy va jismoniy jihatdan yetuk qilib tarbiyalash negizida barkamol, yetuk shaxsni shakllantirish masalasi ta‘lim sohasida olib borilayotgan tub islohotlarning asosini tashkil qiladi va u davlat siyosati darajasigacha ko‘tarilgan. Suzish eng ommabop va jadal sur‘atlar bilan rivojlanib borayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Bu suzish mashqlarining inson organizmiga, ayniqsa, o‘sib kelayotgan yosh avlod organizmiga nisbatan butkul sog‘lomlashtiruvchi va umumiy rivojlantiruvchi ahamiyati bilan belgilanadi.

Hozirda jahon sport sohasida suzishning rivojlanishi, ushbu turning o‘sib borayotgani, suzuvchilar tayyorgarligining muntazam takomillashayotgan mashg‘ulot yo‘nalishlarini o‘zgartirish zaruriyatini taqozo etadi. Suzishda natijalarning yanada o‘sishi yirik musobaqalarda muvaffaqiyatli qatnashish imkoniyati yuqori malakali va zaxira sportchilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazishni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Olimlardan A.K. Smimov (O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan murabbiy), V.N.Mixaylov, P.M.Borodkin, N.T.Shuljenko, N.M.Kofer va V.T.Bondarenko, A.K.Smimov, U.S.Bektemirov, F.I.Raximov, O.K.Adamanov kabi olimlar va yetakchi mutaxassislar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Ob‘ektiv jarayon bo‘lishiga qaramay, bolalar va o‘smirlarda sport formasining

rivojlanishi o'spirinlar va kattalarga nisbatan ancha yaqqol namoyon bo'lmaydi. Shuning uchun, BO'SMlarining amaliyotida yillik tuzilma musobaqalar taqvimiga qarab moslashtiriladi. Biroq boshqa tomondan, yillik tuzilma yilning asosiy vazifalarini hal eta oladigan darajada tuzilishi kerak.

Boshlang'ich tayyorgarlik guruhleri uchun yillik tuzilma shunday tuziladiki, bunga jismoniy yuklamalar mashg'ulotdan mashg'ulotga, ya'ni texnik harakatlar egallab borilishiga qarab oshib boradi, shuningdek, topshiriqlar hajmi ko'payadi.

№	Kursatkichlarni nomi	Nazorat guruxi			Tajriba guruxi		
		Dastlabki xolat	Yakuniy tekshiruv	t xisobi	Dastlabki xolat	Yakuniy tekshiruv	T xisobi
1.	50m masofa ni suzish vahti	32,4±3,16	29,6±2,5	1,7	33,1±3,24	26,0±2,1	3,6
2.	100 m masofa ni suzish vahti	69,4±7,4	64,2±5,3	1,22	7,4±4,72	59,4±4,0	3,12
3.	400 m masofa ni suzish vahti	304±27	296±27	0,81	302±31,3	278±23,3	2,21
4.	1500 m masofa ni suzish vahti	1208±73,9	1192±79,3 4	0,8	1214±81,0 8	1101±63, 3	2,63
5.	Suvda tortish kuchi o'lchash to'liq koordi natsiyada (kg)	15,2±2,92	16.3±3,42	0,7	15±3	21,4±3.3	2,35

NATIJARLAR

Nazorat va tajriba guruhleri yosh suzuvchilarida o'rtacha ko'rsatkichlar.

№	Kursatkichlarni nomi	Nazorat guruxi			Tajriba guruxi		
		Dastlabki xolat	Yakuniy tekshiruv	t xisobi	Dastlabki xolat	Yakuniy tekshiruv	T xisobi
1.	50m masofa ni suzish vahti	32,4±3,16	29,6±2,5	1,7	33,1±3,24	26,0±2,1	3,6
2.	100 m masofa ni suzish vahti	69,4±7,4	64,2±5,3	1,22	7,4±4,72	59,4±4,0	3,12
3.	400 m masofa ni suzish vahti	304±27	296±27	0,81	302±31,3	278±23,3	2,21
4.	1500 m masofa ni suzish vahti	1208±73,9	1192±79,3 4	0,8	1214±81,0 8	1101±63, 3	2,63
5.	Suvda tortish kuchi o'lchash to'liq koordi natsiyada (kg)	15,2±2,92	16.3±3,42	0,7	15±3	21,4±3.3	2,35

Oktyabr va noyabr oyida jismoniy sifatlarni suvda o'tkazilgan maxsus test natijalari keltirilgan.

Tezlik sifatni aniqlash uchun tajriba guruhdagi 50, 100, 400, 1500m masofani suzib o'tish ko'krakdagi krol usulida o'rtacha natijalari o'sishi: 50 m - 3,6; 100m – 3,12; 400m – 2,21; 1500m – 2,63; suvda tortish kuchi – 2,35 teng.

Nazorat guruhida esa 50, 100, 400, 800 1500m masofani suzib o'tish ko'krakdagi krol usulida o'rtacha natijalari o'sishi 50m – 1,7; 100m- 1,22; 400m – 0,81; 1500m – 0,8; suvda kuch torti – 0,7 teng.

Pedagogik tajriba natijalari shu narsani isbotladiki qo'lashda samaradorligi uslubiyati yosh suzuvchilarning o'quv-trenirovka jarayonida amalga oshirildi. Tajriba guruhi suzuvchilarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha ko'rsatkichlarning o'sishi nazorat guruhiga nisbatan 20% gacha va uning haqqoniyligi ($P < 0,05$) tashkil etgan.

Muhokama. Ko'p yillik sport mashg'ulotining qaysi bir tayyorgarlik bosqichi bo'lishidan qat'iy nazar umumiy va maxsus jismoniy mashq ko'nikmalariga o'rgatish doimo ustivor fundamental bosqich bo'lib, unda jismoniy barkamollik zahirasi kengaytiriladi va sport mahoratiga asos solinadi.

Suzuvchilarga xos umumiy va maxsus jismoniy mashqlarga o'rgatish samaradorligi, o'rgatish bosqichlari, uslublari va vositalarini didaktik printsiplar hamda muvofiq yo'nalishda o'tkaziladigan ilmiy tadqiqot natijalari asosida qo'llash bilan belgilanadi.

Texnik-taktik harakatlarning serqirrali va jismoniy – texnik imkoniyatlar zaxirasini ta'minlash hamda ularni turli vaziyatlarga nisbatan barqarorligini (turg'unligini) shakllantirish ustivor jihatdan samarali qiymatga ega umumiy va maxsus mashqlardan unumli foydalanish sura'tiga bog'liq bo'ladi.

Yosh suzuvchilarni sport turiga qiziqishini oshirish va iqtidorlilarni saralab olishning ahamiyati va jismoniy sifatlarni o'zlashtirish hamda ularni shakllantirishda qo'llaniladigan umumiy va maxsus jismoniy mashqlarning takomillashtirib borilishi tadqiqot natijalariga asoslanib shu mashqlarni o'zlashtirish hamda ularni yuksak mahorat bilan ijro etish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa.

1. Maxsus adabiyotlarni taxlil qilish buyicha materiallar va ko'rsatilgan natijalar bizga quydagi xulosalarni chiqarish imqonini berdi. Ya'ni umumiy jismoniy tayyorgarlik va maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha chuqurlashtirilgan maxsus tayyorgarlikning oshirilishi uning samaradoligi bilan aniqlanadi.

2. O'tkazilgan pedagogik tadqiqot o'smir yoshdagi suzuvchi bolalarning tayyorgarlik jarayonida yuklamalarning to'g'ri tanlanganligi hamda ularning jismoniy tayyorgarligini aniqlashda axborot va diagnostika usullar orqali olingan ma'lumotlar asosida mashg'ulotlarni tashkil qilish jismoniy sifatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

3. Tajriba yo'li bilan shu narsa aniqlandiki yosh suzuvchilarni sport texnik- taktik

va jismoniy tayyorgarlik holati to'g'risida yuqori darajadagi axborotga boy ma'lumotlarni asosan kontrol testlar xizmat kiladi.

- Masofani suzib o'tish vaqti 50 m, 100 m, 400 m, 1500 m;10 sekund davomida (maksimal yuklama kuvatida)suvda tortish kuchini o'lchash 4. Pedagogik tajriba natijalari shu narsani isbotladiki UJT va MJT rivojlantirish, qo'llashda samaradorligi uslubiyati yosh suzuvchilarning o'quv- trenirovka jarayonida amalga oshirildi. Tajriba guruhi suzuvchilarida umumiy va maxsusjismoniy tayyorgarlik bo'yicha, hamda sport natijalari bo'yicha ko'rsatkichlarning o'sishi nazorat guruhiga nisbatan 20% gacha va uni haqqoniyli (P<0,05) tashkil etgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Собирова О.А. Сузиш. Т., Ибн Сино, 1993
2. Содиқов А. Планирование тренировочных нагрузок избранной направленности в спортивном плавании Тошкент, ЎзДЖТИ, 2008г.
3. Содиқов А.Ф . Интенсификация процесса юных пловцов учебно тренировочных групп . 13 – 15 лет \ дисс. Канд. пед. наук – Т., 2009
4. А.Т.Hasanov va R.М.Toshpo'latov 2022. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish metodikasini takomillash. Akademik tadqiqotlar va ta'lim fanlari tendentsiyalari jurnali . 1, 7 (2022 yil iyun), 95–99.
5. Hasanov A.T., Mamanazarova A.B., Oilada bolalarni sag'lom turmush tarzini shakllantirish usullari//O'quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar va tendentsiyalar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – S. 6-9.
6. Hasanov A. T., Mamanazarova A. B. WRESTLING PREPARATION PROCESS IN SPORTS SCHOOLS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 3. – С. 174-176.
7. Hasanov, A. T., S. D. Akzamov, and D. T. Abduraimov. "Pedagogical technology in professional-practical physical training of students of the faculty of military education." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.10 (2022): 148-156.
8. Hasanov A. Primary school students training movement games in physical education classes: primary school students training movement games in physical education classes //Физическое воспитание, спорт и здоровье. – 2022. – Т. 2. – №.

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay

Telefon: (+998-61) 224-20-54

e-mail: sportjurnal_uzdjtsunf@mail.ru

Basıwǵa ruxsat etildi: 04.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ____b/t.

Tirajı: 100. Bahası shártnama tiykarında.